

А.І. Макарьська

аспірант

Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРІВ УКРАЇНИ У 20–30-х рр. ХХ ст.: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

Протягом 20–30-х рр. тема майже не досліджувалася. Окремі сюжети, пов'язані з характеристикою “класової” сутності чорного духовенства та його “контрреволюційної” діяльності висвітлювалися в невеликих і переважно агітаційних статтях Кандидова, Сухоплюєва, Билинця [1].

Починаючи з кінця 50-х рр. з'являються монографії, автори яких предмет своєї уваги вбачали в діяльності монастирів та націоналізації їхньої власності на території радянської Росії. Наприклад, С. Билинець “Темрява та її слуги (про православні монастирі та чернецтво)”, В. Зибковець “Націоналізація монастирського майна в радянській Росії. (1917–1921)” [2], З. Корчева, П. Яшин “Радянське законодавство про релігійні культури” [3], М. Кривохатський “Відокремлення церкви від держави” [4], праці Г. Гольста [5] та М. Голодного [6].

З 90-х рр. ХХ ст. можемо говорити про очевидні успіхи у відтворенні церковного життя 20–30-х рр. ХХ ст., що за своєю насиченістю має багато аналогів з сучасними церковними процесами. Суміжними темами представлені роботи таких авторів як на всеукраїнському, так і на регіональному рівнях: Д. Блажейовського, Т. Бобко [7], Н. Ігнатової, О. Ігнатуші [8], Ю. Карманова, А. Киридон [9], В. Климова, О. Крайньої, І. Луковенко [10], Ю. Маринівського, О. Нестулі [11], В. Пашенко [12], Е. Слободянюк [13], Г. Степаненко, О. Шевченко.

Але історики акцентують увагу передусім на розгляданні державної політики закриття монастирів, і лише одиниці характеризують сповнене трагізмом життя чернецтва, його місце в ієрархії українських церков та суспільстві, ступінь впливу радянської модернізації на чернече життя.

Джерелами дослідження теми слугують архівні матеріали ЦДАВО України Ф. 1 – ВУЦВК, Ф. 5 – НКВС УСРР, Ф. 8 – Наркомату юстиції УРСР, що охоплюють хронологічний період першої половини 20-х рр. ХХ ст., ЦДІАК України (фонди монастирів), що охоплюють період 20–30-х рр. ХХ ст., ЦДАГО України (антирелігійна пропаганда), ГДА СБ України (справи щодо вищої монастирської ієрархії), архівні документи місцевих радянських органів, які здійснювали реалізацію державної політики щодо релігійних організацій.

На даний момент маємо дуже обмежену кількість опублікованих матеріалів, як от: “О религии и церкви: Сборник документов” [14], “Законо-

давство про релігійні культу (збірник документів і матеріалів)” [15], “Про релігію і атеїстичне виховання” [16], видані ще за радянських часів.

Проте основною проблемою залишається публікація джерел та доступ до деяких державних установ, що допомагали б у складанні загальної картини подій того часу, бо низка проблем церковної історії 20–30-х рр. ХХ ст. потребує всебічного і глибокого дослідження. Серед них – дослідження питання руйнування монастирів та становища чернецтва як на регіональному, так і на всеукраїнському рівнях.

Примітки

1. *Билинец С.* Тьма и ее слуги (о православных монастырях и монашестве). – К., 1960. – 88 с.
2. *Зыбковец В.Ф.* Национализация монастырских имуществ в Советской России (1917–1921). – М., 1975. – 205 с.
3. *Корчева З.Г., Яшин П.П.* Советское законодательство о религиозных культуах. – Харьков, 1985. – 119 с.
4. *Кривохатський М.* Відокремлення церкви від держави. – Харків, 1931.
5. *Гольст Г.Р.* Религия и закон. – М., 1975. – 111 с.
6. *Голодний М.О.* Радянське законодавство про релігійні культу. – К., 1968. – 112 с.
7. *Бобко Т.Г.* Православне духовенство в суспільному житті України 20–30-х рр. ХХ ст.: Дис. ... канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2005.
8. *Игнатуша О.М.* Українська автокефальна православна церква (1917–1930): Дис. ... канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1993.
9. *Киридон А.М.* Українська православна церква (1930–1936 рр.) // УІЖ. – 2005. – № 3. – С. 142-158.
10. *Луковенко І.Г.* Законодавче оформлення правового статусу релігії в УРСР в 20–60-х рр. ХХ ст. // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – № 3. – С. 178-186.
11. *Нестуля О.О.* Церковна старовина України (1917–1941). – К., 1996.
12. *Пащенко В.О.* Православ'я в Україні (державно-церковні стосунки. 20–30-ті рр. ХХ ст.). – Полтава, 1995.
13. *Слободянюк Е.* Монастирі України: історія нищення // КС. – 1995. – № 1. – С. 105-108.
14. *О религии и церкви: Сборник документов.* – М., 1965. – 128 с.
15. *Законодавство про релігійні культу (збірник документів і матеріалів).* – К., 1971. – 262 с.
16. *Про релігію і атеїстичне виховання.* – К., 1979.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник *Кирило-Трохимів Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303